

Goleńczykowate (Coleoptera: Eucnemidae) Puszczy Knyszyńskiej<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919109>DAWID MARCZAK¹

¹ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Polska, e-mail: dawid.marczak@gmail.com, ORCID 0000-0002-6282-1432

² ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Polska; e-mail: haptos@interia.pl, ORCID: 0000-0003-2331-3459

³ Instytut Nauk Leśnych, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Polska, e-mail: akfiatek1@wp.pl, ORCID 0000-0002-0556-6113

ABSTRACT. False click beetles (Coleoptera: Eucnemidae) of the Knyszyńska Forest.

The paper presents new data on the occurrence of click false beetles (Coleoptera: Eucnemidae) in the Knyszyńska Forest (NE Poland). In the present study 14 species were reported from the Knyszyńska Forest, among them 8 species are new for the Podlasie.

KEY WORDS: Coleoptera, Eucnemidae, false click beetles, new data, Podlasie, Knyszyńska Forest, relict species.

WSTĘP

Goleńczykowate (Eucnemidae) należą do nadrodziny Elateroidea, na świecie rodzina ta jest reprezentowana przez około 1700 gatunków (VAHTERA *et al.* 2015). Liczba ta będzie znacznie wyższa, gdyż przypuszcza się, iż wiele gatunków, szczególnie z regionów tropikalnych, nie jest jeszcze opisanych (MUONA 2010). Zdecydowana większość z nich jest rozsielona w rejonach tropikalnych i subtropikalnych, z Palearktyki podano 92 gatunki, z czego z Europy 36 (MUONA 2007). W faunie Polski dotychczas stwierdzono obecność 22 gatunków (BUCHHOLZ 2005, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015, SZOLTYS & TASZAKOWSKI 2017).

Prawie wszystkie Eucnemidae są bardzo rzadko spotykane, co jest spowodowane bardzo krótkim pojawem, w dzień przy sprzyjających warunkach pogodowych, a część taksonów wykazuje nocną aktywność imagines (BURAKOWSKI 1991). Spośród krajowych gatunków, aż 7 jest uznawanych za relikty lasów pierwotnych (ECKELT *et al.* 2017).

Na obszarze Puszczy Knyszyńskiej dotychczas stwierdzono 6 gatunków: *Melasis buprestoides* (LINNAEUS, 1761), *Microrhagus emyi* (ROUGET, 1855), *Microrhagus pygmaeus* (FABRICIUS, 1792), *Otho sphondyloides* (GERMAR, 1818), *Xylophilus corticalis* (PAYKULL, 1800) i *Xylophilus testaceus* (HERBST, 1806) (BYK *et al.* 2004, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015, KWIATKOWSKI & MARCZAK 2020a).

TEREN BADAŃ I METODY

Puszcza Knyszyńska, położona w północno-wschodniej części Polski, to jeden z największych kompleksów leśnych w kraju, rozciąga się na powierzchni około 114 tys. ha (SOKOŁOWSKI 2006). Lasy Puszczy Knyszyńskiej charakteryzują się bogatą

bioróżnorodnością. O wyjątkowych walorach przyrodniczych Puszczy przesądza przede wszystkim mozaika różnorodnych siedlisk. Dominują bory, stanowiące 66,8% siedlisk leśnych, a udział lasów wynosi 33,2%. Siedliska wilgotne i bagienne, zarówno borowe jak i lasowe, stanowią 11,1% (SOKOŁOWSKI 2006). Bez wątplenia Puszcza Knyszyńska, pomimo nadal dość słabego zbadania występującej na jej obszarze koleopterofauny (MOKRZYCKI *et al.* 2022) skrywa wiele cennych gatunków, w tym reliktywne lasów pierwotnych i jest uznawana za ważną ostoję gatunków chrząszczy saproksylicznych (KWIATKOWSKI & MARCZAK 2020a, 2020b, MARCZAK *et al.* 2021, 2023, MOKRZYCKI *et al.* 2022). Szczegółowe opisy tego kompleksu leśnego można znaleźć w innych pracach, np. KWIATKOWSKI & MARCZAK 2020a, 2020b, MARCZAK *et al.* 2021, 2023.

Goleńczykowate były odławiane różnorodnymi metodami: „na upatrzonego” bezpośrednio z zasiedlonych drzew oraz poprzez otrząsanie owadów z drzew i krzewów na czerpak lub parasol entomologiczny. Stosowane były również pułapki przegrodowe typu IBL-5.

Badania w rezerwach przyrody przeprowadzono za zgodą na odstąpienie od zakazów, obowiązujących w parkach narodowych i rezerwach przyrody, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

WYNIKI

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych literaturowych oraz nowe informacje dotyczące rozmieszczenia przedstawicieli Eucnemidae w Puszczy Knyszyńskiej. Przy gatunkach pospolitych podano jedynie dane lokalizacyjne stwierdzeń. W stosunku do gatunków rzadkich podano szersze opisy rozmieszczenia w Polsce. Nazewnictwo i układ systematyczny przyjęto za MUONA (2007). Przy każdym stanowisku podano w nawiasach kod odpowiedniego kwadratu siatki UTM. Gatunki nowe dla Podlasia oznaczono gwiazdką [*]. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów. W pracy zastosowano następujące skróty: rez. – rezerwat, AL – Andrzej Lasoń, DM – Dawid Marczak, AK – Adam Kwiatkowski. Jeśli nie zaznaczono inaczej, okazy oznaczyli Autorzy rekordów.

W trakcie badań stwierdzono 14 gatunków Eucnemidae, oprócz nowo wykazanych 8 gatunków, potwierdzono występowanie w Puszczy Knyszyńskiej wszystkich 6 gatunków wcześniej wykazywanych w literaturze.

**Dromaeolus barnabita* (A. VILLA et J.B. VILLA, 1838)

– nadleśnictwo Czarna Białostocka, leśnictwo Sławno, ad Połonin [FE53], 1-31.07.2022, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na dębie, leg. DM&AK.

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany z drzewami liściastymi – głównie dębami, grabami, bukami i lipami (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadkim, historycznie znanym z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Śląska Dolnego, Wyżyny Lubelskiej, Beskidu Zachodniego i Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1985). Ostatnio został potwierdzony na Dolnym Śląsku (BUCHHOLZ *et al.* 1996), Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (PLEWA *et al.* 2011, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), Nizinie Mazowieckiej (MARCZAK 2020), w Beskidzie Wschodnim (BUCHHOLZ *et al.* 2018) oraz odnaleziony

Ryc. 1. Starodrzew dębowy – środowisko odłowu *Dromaeolus barnabita* (fot. A. Kwiatkowski).

Fig. 1. Old oak forest – habitat of collection *Dromaeolus barnabita* (photo A. Kwiatkowski).

w Puszczy Białowieskiej (BUCHHOLZ *et al.* 1996, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), na Górnym Śląsku (SZOŁTYS & GRZYWOCZ 2014), Wyżynie Małopolskiej (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015) i Nizinie Sandomierskiej (ROSSA *et al.* 2018).

Gatunek nowy dla Podlasia.

Eucnemis capucina A. AHRENS, 1812

– nadleśnictwo Czarna Białostocka, leśnictwo Horodnianka, ad Czarna Białostocka [FE50], 1-30.06.2021, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na sośnie, leg. DM&AK,

– rez. Budzisk [FE50], 1-31.07.2019 – 1 ex., 1-31.07.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na osice, 1-31.07.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na świerku, leg. DM&AK,

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-30.06.2020 – 2 exx., w pułapkę IBL-5 na lipie, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na grabie, leg. DM&AK,

– nadleśnictwo Czarna Białostocka, leśnictwo Sławno, ad Połonin [FE53], 1-30.06.2022, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na dębie, leg. DM&AK,

– rez. Woronicza [FE60], 30.07.2022 – 1 ex., bór mieszany, otrząsanie, leg. AL.

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany z różnymi drzewami liściastymi, ale także notowany na świerku czy cisie (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce jest jednym z dwóch (wraz z *Melasis buprestoides* L.) najpospolitszych gatunków z omawianej rodziny.

****Hylis foveicollis*** (C.G. THOMSON, 1874)

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-30.06.2020 – 3 exx., w pułapkę IBL-5 na jesionie, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na lipie, 1-31.07.2020, 2 exx., w pułapkę IBL-5 na brzozie, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na lipie, leg. DM&AK,

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany zarówno z drzewami liściastymi, jak i iglastymi (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce jest najpospolitszym gatunkiem w rodzaju *Hylis* (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), jednak ze względu na skryty tryb życia, podobnie jak inne gatunki Eucnemidae jest rzadko łowiony (BURAKOWSKI *et al.* 2000).

Gatunek nowy dla Podlasia.

****Hylis olexai*** (PALM, 1955)

– rez. Budzisk [FE50], 1-30.06.2019 – 22 exx., 1-31.07.2019 – 30 exx., w pułapki IBL-5 na osice, 1-30.06.2019 – 1 ex., 1-31.07.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na klonie zwyczajnym, 1-30.06.2019 – 3 exx., 1-31.07.2019 – 5 exx., w pułapki IBL-5 na lipie drobnolistnej, 1-30.06.2019 – 16 exx., 1-31.07.2019 – 34 exx., w pułapki IBL-5 na świerku, leg. DM&AK,

– rez. Krzemianka [FE40], 20.06.2020, 1 ex., otrząsanie, leg. AL,

– rez. Krzemienne Góry [FD69], 27.05.2022, 3 exx., otrząsanie, leg. AL,

– rez. Międzyrzecze [FE60], 30.07.2022, 2 exx., otrząsanie, leg. AL.

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-31.07.2020, 11 exx., w pułapkę IBL-5 na jesionie, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na lipie, leg. DM&AK,

– nadleśnictwo Czarna Białostocka, leśnictwo Sławno, ad Połonin [FE53], 1-31.07.2022, 2 exx., w pułapkę IBL-5 na dębie, leg. DM&AK

– nadleśnictwo Czarna Białostocka, leśnictwo Horodnianka, ad Czarna Białostocka [FE50], 1-30.06.2021, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na sośnie, leg. DM&AK

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany zarówno z drzewami liściastymi, jak i iglastymi (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce do niedawna uważany był za gatunek bardzo rzadki, historycznie znany tylko z jednego stanowiska Śląsku Górnym (BURAKOWSKI *et al.* 1985). W ciągu ostatnich kilku dekad został odnaleziony na kolejnych stanowiskach: w Beskidzie Zachodnim (BURAKOWSKI & BUCHHOLZ 1991), na Pojezierzu Mazurskim (BYK *et al.* 2004, BYK & BYK 2004), Wyżynie Małopolskiej (MOKRZYCKI 2007), w Puszczy Białowieskiej (BUCHHOLZ *et al.* 1996, BYK *et al.* 2006, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), Górach Świętokrzyskich (BUCHHOLZ & BIDAS 2007), Beskidzie Wschodnim (BUCHHOLZ & MELKE 2018) oraz na Nizinie Mazowieckiej (MARCZAK 2020).

Gatunek umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii DD – gatunek o statusie słabo rozpoznanym (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

Gatunek nowy dla Podlasia.

****Hylis procerulus*** (C.G. MANNERHEIM, 1823)

– rez. Budzisk [FE50], 1-30.06.2019 – 4 exx., 1-31.07.2019 – 5 exx., w pułapki IBL-5 na osice, 1-30.06.2019 – 4 exx., w pułapki IBL-5 na świerku, leg. DM&AK.

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany głównie z drzewami iglastymi, oraz w mniejszym stopniu z drzewami liściastymi o miękkim drewnie – wierzbami, lipami, olszami (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce do niedawna uważany był za gatunek rzadki, historycznie znany tylko z trzech regionów: Śląska Dolnego, Śląska Górnego i Beskidu Zachodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1985). W ciągu ostatnich kilku dekad został odnaleziony na kolejnych stanowiskach: na Wyżynie Małopolskiej (BYK 2007, BYK *et al.* 2013, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), Nizinie Sandomierskiej (ROSSA *et al.* 2018), Pojezierzu Mazurskim (GUTOWSKI *et al.* 2010), w Puszczy Białowieskiej (BUCHHOLZ & KRÓLIK 1992, BOROWSKI 2001, BYK 2001, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), Górach Świętokrzyskich (BUCHHOLZ & BIDAS 2007) oraz na Nizinie Mazowieckiej (KUBISZ *et al.* 2000, GUTOWSKI *et al.* 2006, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015, MARCZAK 2020).

Gatunek nowy dla Podlasia.

****Isorhipis marmottani* (BONVOULOIR, 1871)**

– rez. Budzisk [FE50], 1-30.06.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na klonie zwyczajnym, 1-30.06.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na lipie drobnolistnej, 1-30.06.2019 – 3 exx., w pułapki IBL-5 na świerku, leg. DM&AK.

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-30.06.2020, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na brzozie, 4 exx., w pułapkę IBL-5 na jesionie, leg. DM&AK,

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany drzewami liściastymi, głównie grabem, klonem, brzozą, dębem i śliwami (BOUGET *et al.* 2019).

Z Polski gatunek wykazano dopiero pod koniec XX wieku z Puszczy Białowieskiej i Beskidu Wschodniego (BUCHHOLZ & BURAKOWSKI 1989). Ostatnio został odnaleziony na kolejnych stanowiskach: na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015, PLEWA & BOROWSKI 2016), Wyżynie Małopolskiej (BYK 2007, BYK *et al.* 2013), Nizinie Sandomierskiej (BYK *et al.* 2004, ROSSA *et al.* 2018), a także w Puszczy Białowieskiej (BYK *et al.* 2006, BOROWSKI 2001, BYK 2001, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015).

Gatunek umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii VU – gatunek narażony (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

Gatunek nowy dla Podlasia.

***Melasis buprestoides* (LINNAEUS, 1761)**

– rez. Budzisk [FE50], 1-30.04.2019 – 2 exx., 1-31.05.2019 – 3 exx., w pułapki IBL-5 na osice, 1-31.05.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na klonie zwyczajnym, 1-31.05.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na świerku, leg. DM&AK,

– rez. Krzemianka [FE40], 20.06.2020, 1 ex., otrząsanie, leg. AL,

– rez. Międzyrzecze [FE60], 25.03.2021, 4 exx., ex. cult, z przegrzybiałej gałęzi leszczyny (imago 21.04.2021), leg. AL,

– rez. Stara Dębina [FE61], 19.06.2020, 1 ex., otrząsanie, leg. AL.

– nadleśnictwo Czarna Białostocka, leśnictwo Sławno, ad Połonin [FE53], 1-30.06.2022, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na dębie, leg. DM&AK

– Horodnianka [FE50], 1-31.05.2021, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na pniu ściętego jesionu, leg. AK

Ryc. 2. Rezerwat „Budzik” – środowisko odłowu *Isorhipis marmottani* i *Otho sphondyloides* (fot. A. Kwiatkowski).

Fig. 2. „Budzik” Reserve – habitat of collection *Isorhipis marmottani* and *Otho sphondyloides* (photo A. Kwiatkowski).

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-31.05.2020, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na jesionie, 1-30.06.2020, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na grabie, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na brzozie, 2 exx., w pułapkę IBL-5 na jesionie, leg. DM&AK,

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany z różnymi drzewami liściastymi, preferujący gatunki o twardym drewnie, jak dąb, buk czy grab (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce jest najpospolitszym gatunkiem z omawianej rodziny, znanym z wielu regionów (BURAKOWSKI *et al.* 1985).

***Microrhagus emyi* (ROUGET, 1856)**

– rez. Budzisk [FE50], 1-30.06.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na osice, leg. DM&AK,

– rez. Las Cieliczański [FD59], 13.06.2022, 1 ex., otrząsanie, leg. AL.

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-31.07.2020, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na jesionie, leg. DM&AK,

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany z drzewami liściastymi (BOUGET *et al.* 2019).

Ryc. 3. Rezerwat „Jesionowe góry” – środowisko odłowu *Microrhagus emyi* (fot. A. Kwiatkowski).

Fig. 3. „Jesionowe Góry” Reserve – habitat of collection *Microrhagus emyi* (photo A. Kwiatkowski).

Z Polski gatunek wykazano dopiero w roku 2000 z Puszczy Białowieskiej (BYK 2001). Kolejne stwierdzenie pochodzi z rezerwatu Jesionowe Góry w Puszczy Knyszyńskiej na Podlasiu z lat 2002-2003 (BYK *et al.* 2004).

****Microrhagus lepidus* (W.G. ROSENHAUER, 1847)**

– rez. Budzisk [FE50], 1-30.06.2019 – 3 exx., w pułapki IBL-5 na osice, leg. DM&AK.

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-30.06.2020 – 5 exx., w pułapkę IBL-5 na jesionie, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na lipie, 1-31.07.2020, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na jesionie, 2 exx., w pułapkę IBL-5 na grabie, leg. DM&AK,

– rez. Krzemienne Góry [FD69], 27.05.2022, 1 ex., otrząsanie, leg. AL.

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany z różnymi drzewami liściastymi, preferujący gatunki o twardym drewnie, jak dąb czy buk (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce do niedawna uważany był za gatunek rzadki, historycznie znany tylko z trzech regionów: Pobrzeża Bałtyku, Beskidu Zachodniego i Beskidu Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1985). W ciągu ostatnich kilku dekad został odnaleziony na kolejnych stanowiskach: na Wyżynie Małopolskiej (BYK 2007), Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (OSSOWSKA 1992), Roztoczu (BUCHHOLZ 1990), Nizinie Sandomierskiej (ROSSA *et al.* 2018), Pojezierzu Mazurskim (BYK *et al.* 2004, BYK & BYK 2004), Śląsku Górnym (SZOŁTYS & GRZYWOCZ 2014), w Puszczy Białowieskiej (BYK *et al.* 2006, BOROWSKI

2001, BYK 2001, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), Górach Świętokrzyskich (MOKRZYCKI 2007), Piecinach (OSSOWSKA 1992) oraz na Nizinie Mazowieckiej (MARCZAK 2020).

Gatunek umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii DD – gatunek o statusie słabo rozpoznanym (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

Gatunek nowy dla Podlasia.

Microrhagus pygmaeus (FABRICIUS, 1792)

– rez. Budzisk [FE50], 1-31.05.2019 – 4 exx., w pułapki IBL-5 na osice, 1-31.07.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na klonie zwyczajnym, leg. DM&AK.

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-30.06.2020 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na lipie, leg. DM&AK,

– nadleśnictwo Czarna Białostocka, leśnictwo Horodnianka, ad Czarna Białostocka [FE50], 1-30.06.2021, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na sośnie, leg. DM&AK

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany z różnymi drzewami liściastymi, ale także notowany na świerku (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce do niedawna uważany był za gatunek rzadki, historycznie znany tylko z czterech regionów: Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Mazurskiego, Puszczy Białowieskiej i Beskidu Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1985). W ciągu ostatnich kilku dekad został odnaleziony na kolejnych stanowiskach: na Wyżynie Małopolskiej (MOKRZYCKI 2007), Pojezierzu Pomorskim (BUCHHOLZ 2008), Pojezierzu Mazurskim (GRUSZKA & TARNAWSKI 1995, BYK *et al.* 2004, BYK & BYK 2004), Podlasiu (BYK *et al.* 2004), w Puszczy Białowieskiej (BYK *et al.* 2006, BOROWSKI 2001, BYK 2001, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015) oraz na Nizinie Mazowieckiej (MARCZAK 2020).

****Microrhagus pyrenaicus*** BONVOULOIR, 1872

– rez. Las Cieliczański [FD59], 13.06.2022 – 1 ex., las mieszany, otrząsanie martwych gałęzi, leg. AL, det. Jiří Vávra.

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany głównie z dębem oraz w mniejszym stopniu z innymi drzewami liściastymi (BOUGET *et al.* 2019). Uznawany jest za relikw lasów pierwotnych (ECKELT *et al.* 2017).

Z Polski gatunek wykazano dopiero w latach 2013-2014 z Wyżyny Lubelskiej (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015). Kolejne stwierdzenia tego gatunku pochodzą z Puszczy Białowieskiej (PLEWA *et al.* 2020) i Pojezierza Mazurskiego (PLEWA *et al.* 2021).

Gatunek nowy dla Podlasia.

Otho sphondylioides (E.F. GERMAR, 1818)

– rez. Budzisk [FE50], 1-30.06.2019 – 9 exx., 1-31.07.2019 – 8 exx., w pułapki IBL-5 na osice, 1-30.06.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na klonie zwyczajnym, 1-30.06.2019 – 3 exx., w pułapkę IBL-5 na lipie drobnolistnej, 1-30.06.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na świerku, leg. DM&AK.

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-31.07.2020, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na lipie, leg. DM&AK,

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany drzewami liściastymi (BURAKOWSKI *et al.* 1985). Uznawany jest za relikw lasów pierwotnych (ECKELT *et al.* 2017).

W Polsce do niedawna znany wyłącznie z Puszczy Białowieskiej (BURAKOWSKI *et al.* 1985, BYK 2001, BYK *et al.* 2006, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015). Ostatnio odnaleziony również na Podlasiu (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015, KWIATKOWSKI & MARCZAK 2020a), Wyżynie Lubelskiej (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015) i Pojezierzu Mazurskim (PLEWA *et al.* 2021).

Gatunek umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii VU – gatunek narażony (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

Xylophilus corticalis (G. PAYKULL, 1800)

– rez. Budzisk [FE50], 1-30.06.2019 – 5 exx., w pułapki IBL-5 na osice, 1-30.06.2019 – 3 exx., w pułapkę IBL-5 na lipie drobnolistnej, 1-30.06.2019 – 12 exx., w pułapki IBL-5 na świerku, leg. DM&AK.

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-30.06.2020 – 1 ex., 1-31.07.2020, 1 ex., w pułapkę IBL-5 na lipie, leg. DM&AK,

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany z różnymi drzewami liściastymi i iglastymi (BOUGET *et al.* 2019).

W Polsce gatunek stosunkowo pospolity, historycznie znany z: Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Mazurskiego, Puszczy Białowieskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Beskidu Zachodniego i Bieszczad (BURAKOWSKI *et al.* 1985). W ciągu ostatnich kilku dekad został odnaleziony na kolejnych stanowiskach: na Nizinie Sandomierskiej (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), Podlasiu (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), Wyżynie Małopolskiej (BYK 2007, MOKRZYCKI 2007), w Beskidzie Wschodnim (BUCHHOLZ & MELKE 2018), Górach Świętokrzyskich (BUCHHOLZ & BIDAS 2007, BYK 2007, MOKRZYCKI 2007). Potwierdzono również jego występowanie w Puszczy Białowieskiej (BOROWSKI 2001, BYK 2001, BYK *et al.* 2006, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015) oraz na Pojezierzu Mazurskim (MACIEJEWSKI 1995).

****Xylophilus testaceus*** (J.F.W. HERBST, 1806)

– rez. Budzisk [FE50], 1-31.05.2019 – 1 ex., w pułapkę IBL-5 na osice, 1-30.06.2019 – 1 ex., w pułapki IBL-5 na świerku, leg. DM&AK.

– rez. Jesionowe Góry [FE51], 1-30.06.2020 – 5 exx., w pułapkę IBL-5 na jesionie, leg. DM&AK,

Gatunek obligatoryjnie saproksyliczny, związany z drzewami liściastymi o miękkim drewnie, głównie z wierzbami i topolami (BOUGET *et al.* 2019). Uznawany jest za relikw lasów pierwotnych (ECKELT *et al.* 2017).

W Polsce uznawany za gatunek rzadki, historycznie znany z: Pobrzeża Bałtyku, Niziny Mazowieckiej, Puszczy Białowieskiej i Beskidu Wschodniego (BURAKOWSKI *et al.* 1985). W ciągu ostatnich kilku dekad został odnaleziony na kolejnych stanowiskach: na Wyżynie Małopolskiej (BYK 2007, MOKRZYCKI 2007, HILSZCZAŃSKI *et al.* 2015), Roztoczu (PAPIS & MOKRZYCKI 2015), w Górach Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021) i Beskidzie Zachodnim (SZOŁTYS & GRZYWOCZ 2014). Potwierdzono również jego występowanie w Puszczy Białowieskiej (BOROWSKI 2001, BYK 2001, BYK *et al.* 2006) oraz na Nizinie Mazowieckiej (KUBISZ *et al.* 2000, MARCZAK 2020).

Gatunek nowy dla Podlasia.

PIŚMIENNICTWO

- BOROWSKI J. 2001. Próba waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie chrząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzędnymi grzybami, pp. 287–317, In: SZUJECKI A. (Ed.), Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- BOUGET CH., BRUSTEL H., NOBLECOURT T., ZAGATTI P. 2019. The Saproxyllic Beetles of France: Illustrated Ecological Catalogue. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paryż, 738 pp.
- BUCHHOLZ L. 1990. Sprzężyki (Coleoptera, Elateroidea) Roztocza, pp. 1–37, In: Fauna Roztocza: zasoby, przemiany, ochrona. Materiały z sympozjum, Zwierzyniec, 25-27 września 1990. Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
- BUCHHOLZ L. 2005. Goleńczykowate (Eucnemidae), pp. 128–129, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., FILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. MiIZ PAN, Warszawa.
- BUCHHOLZ L. 2008. Sprzężyki (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae, Throscidae) rezerwatu leśno-stepowego „Bielinek” nad Odrą – charakterystyka i geneza fauny. *Wiadomości entomologiczne* 27(4): 195–258.
- BUCHHOLZ L., BIDAS M. 2007. Dotychczasowy stan poznania fauny i nowe informacje o sprzężkach (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae, Throscidae) Gór Świętokrzyskich. *Wiadomości entomologiczne* 26(4): 257–278.
- BUCHHOLZ B., BURAKOWSKI B. 1989. *Isorhipis marmottani* (BONVOULOIR, 1871) (Coleoptera, Eucnemidae) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel goleńczykowatych. *Przegląd zoologiczny* 33: 89–95.
- BUCHHOLZ L., KRÓLIK R. 1992. *Hylis procerulus* (MANNERHEIM, 1823) (Coleoptera, Eucnemidae) w Puszczy Białowieskiej. *Wiadomości entomologiczne* 11(1): 17–20.
- BUCHHOLZ L., MELKE A. 2018. Owady – chrząszcze – Coleoptera, pp. 314–377, In: BOĆKOWSKI M.D. (Ed.), Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie.
- BUCHHOLZ L., GRUSZKA A., TARNAWSKI D. 1996. Nowe stanowiska *Dromaeolus barnabita* (VILLA et VILLA), *Hylis olexai* (PALM) i *H. foveicollis* (THOMSON) (Coleoptera: Eucnemidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 15(4): 251.
- BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., SIKORA-MARZEC P. 2021. Chrząszcze (Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Wiadomości entomologiczne* 40, Suppl.: 1–273.
- BURAKOWSKI B. 1991. Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(35–37): 37–78.
- BURAKOWSKI B., BUCHHOLZ L. 1991. Review of the European species of the genus *Hylis* GOZIS (Coleoptera, Eucnemidae) with description of new species. *Rocznik Muzeum Górnosląskiego, Przyroda* 2: 103–125.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985. Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Canthararoidea. *Katalog Fauny Polski* 23(10): 1–401.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000. Chrząszcze – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2–21. *Katalog Fauny Polski* 23(22): 1–252.
- BYK A. 2001. Próba waloryzacji drzewostanów starszych klas wieku Puszczy Białowieskiej na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy (Coleoptera) związanych z rozkładającym się drewnem pni martwych drzew stojących i dziupli, pp. 333–367, In: SZUJECKI A. (Ed.), Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych, pp. 57–118, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- BYK A., BYK S. 2004. Chrząszcze saproksylofilne próchnowisk rezerwatu „Dęby w Krukach Pasłęckich”. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 23(4): 555–580.
- BYK A., BOROWSKI J., BUCHHOLZ L. 2004. Nowe stanowiska niektórych, krajowych gatunków chrząszczy z rodziny goleńczykowatych (Coleoptera: Eucnemidae). *Wiadomości entomologiczne* 23(1): 57–58.
- BYK A., MOKRZYCKI T., PERLIŃSKI S., RUTKOWSKI A. 2006. Saproxyllic beetles – in the monitoring of anthropogenic transformations of Białowieża Primeval Forest, pp. 325–397, In: SZUJECKI A. (Eds.), Zooinduction-based monitoring of anthropogenic transformations in Białowieża Primeval Forest. Warsaw Agricultural University Press, Warszawa.
- BYK A., BOROWSKI J., MAZUR S., MOKRZYCKI T., RUTKIEWICZ A. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalско-Rogowskie” na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie* 35(2): 82–128.

- ECKELT A., MÜLLER J., BENSE U., BRUSTEL H., BUBLER H., CHITTARO Y., CIZEK L., FREI A., HOLZER E., KADEJ M., KAHLEN M., KÖHLER F., MÖLLER G., MÜHLE H., SANCHEZ A., SCHAFFRATH U., SCHMIDL J., SMOLIS A., SZALLIES A., NÉMETH T., WURST C., THORN S., CHRISTENSEN R. H. B., SEIBOLD S. 2017. „Primeval forest relict beetles” of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. *Journal of Insects Conservation* 22: 15–28.
- GRUSZKA A., TARNAWSKI D. 1995. *Trixagus elateroides* (HEER) (Coleoptera, Throscidae) oraz *Isorhipis melasoides* (CAST.) i *Dirhagus pygmaeus* (F.) (Coleoptera, Eucnemidae) – nowe stanowiska w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 13(4): 256.
- GUTOWSKI J. M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K. 2006. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze* 67(4): 101–144.
- GUTOWSKI J. M., KUBISZ D., SUĆKO K., ZUB K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. *Leśne Prace Badawcze* 71(3): 279–298.
- HILSZCZAŃSKI J., PLEWA J., JAWORSKI T., SIERPIŃSKI A. 2015. *Microthragus pyrenaicus* BONVOULOIR, 1872 – a false click beetle new for the fauna of Poland with faunistic and ecological data on Eucnemidae (Coleoptera: Elateroidea). *Spixiana* 38(1): 77–84.
- KUBISZ D., HILSZCZAŃSKI J., GARBALIŃSKI P. 2000. Chrząszcze (Coleoptera) rezerwatów Czerwińskie Góry I i II i ich utożsamienie w Puszczy Kampinoskiej. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 19(4): 83–89.
- KWIATKOWSKI A., MARCZAK D. 2020a. Występowanie rzadkich gatunków chrząszczy saproksylicznych w lasach gospodarczonych na przykładzie Puszczy Knyszyńskiej (RDLP w Białymstoku). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 27(1): 55–71. <https://doi.org/10.35535/ffgp-2020-0005>.
- KWIATKOWSKI A., MARCZAK D. 2020b. *Cucujus cinnaberinus* (SCOPOLI, 1763), *Cucujus haematodes* (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Cucujidae) oraz *Boros schneideri* (PANZER, 1796) (Coleoptera: Boridae) w Puszczy Knyszyńskiej. *Wiadomości entomologiczne* 39(2): (10A): 23–26.
- MACIEJEWSKI K. 1995. Badania nad chrząszczami (Coleoptera) Puszczy Boreckiej. Część I. Nadrodzina sprzążków (Elateroidea). *Wiadomości entomologiczne* 14(3): 135–145.
- MARCZAK D. 2020. Chrząszcze saproksyliczne głównych typów siedliskowych Puszczy Knyszyńskiej – studium faunistyczno-ekologiczne. IBL, Sękocin Stary, 285 pp.
- MARCZAK D., KWIATKOWSKI A., SZAWARYN K. 2021. Potwierdzenie występowania *Oxyporus mannerheimii* GYLL., 1827 (Coleoptera: Staphylinidae) w Puszczy Knyszyńskiej. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria* 20(3): 179–183.
- MARCZAK D., LASOŃ A., KWIATKOWSKI A., SZAWARYN L. 2023. Contribution to the knowledge of fauna of the Knyszyńska Forest: longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29(002): 1–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7732067>.
- MOKRZYCKI T. 2007. Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy związanych z pniakami, pp. 148–193. In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
- MOKRZYCKI T., BOHDAN A., KOWAL B., LASOŃ A., SZTABKOWSKA I. 2022. Rzadkie i nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla Puszczy Knyszyńskiej. *Wiadomości entomologiczne* 41(3): (16A): 20–25.
- MUONA J. 2007. Family Eucnemidae Eschscholtz, 1829, pp. 81–87. In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 4, Elateroidea, Derodontoida, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup.
- MUONA J. 2010. Eucnemidae Eschscholtz, 1829, pp. 61–69. In: KÜKENTHAL W., LESCHEN R.A.B., BEUTEL R.G., LAWRENCE J.F. (Eds.), Handbook of Zoology, Arthropoda: Insecta, Coleoptera, Beetles, Volume 2 Morphology and Systematics (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujiformia partim). De Gruyter, Berlin, New York: De Gruyter.
- OSSOWSKA M. 1992. Nowe stanowisko *Dirhagus lepidus* (ROSENH.) (Coleoptera, Eucnemidae) w dolinie Dunajca (Karpaty Zachodnie). *Wiadomości entomologiczne* 11(3): 186 pp.
- PAPIS M., MOKRZYCKI T. 2015. Chrząszcze saproksyliczne (Coleoptera) obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra w Roztoczańskim Parku Narodowym. *Leśne Prace Badawcze* 76(3): 229–239.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze. In: GŁOWAŃSKI Z. (Eds.) Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 155 pp.
- PLEWA R., BOROWSKI Z. 2016. Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy saproksylicznych (Coleoptera) w wybranych leśnych kompleksach promocyjnych w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 35(1): 5–13.

- PLEWA R., HILSZCZAŃSKI J., JAWORSKI T. 2011. New records of some rare saproxylic beetles (Coleoptera) in Poland. *Nature Journal* 44: 120–131.
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J. 2021. Nowe stanowiska rzadko spotykanych chrząszczy (Coleoptera) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. *Acta entomologica silesiana* 29(002): 1–12 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4518586>.
- PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI SZ., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŻNY M., RUTA R., SZOLTYS H., DODELIN B., HILSZCZAŃSKI J. 2020. New records of beetle species (Coleoptera) from the Polish part of Białowieża Forest with special emphasis on the genus *Episernus* C.G. THOMSON, 1863 (Ptinidae) in Central Europe. *Polish Journal of Entomology* 89(1): 26–42.
- ROSSA R., WOJAS T., MICHALCEWICZ J., PRZEWOŻNY M., BARANIAK E., BRZESKI M., GRZEGORCZYK T. 2018. Nowe dane o występowaniu rzadkich i zagrożonych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w Puszczy Niepołomickiej koło Krakowa. *Wiadomości entomologiczne* 37(4): 210–219.
- SOKOŁOWSKI A.W. 2006. Lasy północno-wschodniej Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 358 pp.
- SZOLTYS H., GRZYWOCZ J. 2014. Materiały do poznania entomofauny Polski – Coleoptera. *Acta entomologica silesiana* 22(009): 1–18.
- SZOLTYS H., TASZAKOWSKI A. 2017. *Isorhipis nigriceps* (MANNERHEIM, 1823) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza (Coleoptera: Eucnemidae). *Acta entomologica silesiana* 25(031): 1–5 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.886662>.
- VAHTERA V., MUONA J., LINNA A., SÄÄKSJÄRVI I.E. 2015. Nine genera of Eucnemidae (Coleoptera) new to Peru, with a key to Peruvian genera. *Biodiversity Data Journal* 3: e4493: 1–30 pp. <http://doi.org/10.3897/BDJ.3.e4493>.

Accepted: 3 April 2023; published: 10 May 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>